

Artigo

Frameworks de Sustentabilidade na Educação Profissional e Tecnológica: análise bibliométrica nacional e internacional

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19421718>

Eduardo Luiz Cremonês

<https://orcid.org/0009-0006-2382-4987>

Monica Aparecida dos Santos

<https://orcid.org/0009-0002-5952-4389>

Denise Maria Martins

<https://orcid.org/0000-0003-2956-0573>

Resumo

A sustentabilidade consolidou-se como eixo estratégico nas políticas educacionais globais, configurando-se como prioridade em universidades e, progressivamente, em instituições de Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Esse movimento está alinhado a diretrizes internacionais, como a Agenda 2030 da ONU e os marcos regulatórios da UNESCO, que enfatizam a integração de práticas sustentáveis aos processos de ensino-aprendizagem, de gestão institucional e de desenvolvimento curricular. Apesar desse avanço, observa-se que a literatura científica permanece concentrada em universidades, enquanto os estudos voltados à EPT ainda são incipientes, revelando lacunas significativas. Inserido nesse contexto, este artigo tem como objetivo realizar uma análise bibliométrica da produção científica nacional e internacional sobre frameworks de sustentabilidade aplicados à EPT no período de 2010 a 2025 na base Scopus a fim de identificar padrões, tendências e oportunidades de investigação. O estudo apresenta uma abordagem quantitativa descritiva com base na análise bibliométrica utilizando como estratégia os descritores *Framework AND Sustainability AND Vocational AND Education*, em publicações em inglês, português e espanhol. Os critérios de inclusão abrangeram artigos com DOI válido, acesso integral ao texto completo e pertinência ao tema. Foram aplicadas técnicas bibliométricas (frequência de termos, coocorrência de palavras-chave, análise de redes de coautoria) com apoio de softwares especializados, como *VOSviewer*, *Excel* e *Power BI*, assegurando rigor metodológico e consistência estatística. Complementarmente, realizou-se revisão documental de referenciais internacionais e nacionais — UNESCO TVET 2022–2029, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e legislações brasileiras — para contextualizar os resultados. Os resultados indicam que a produção científica sobre frameworks de sustentabilidade apresentou um crescimento mais consistente a partir de 2015, em correlação com a consolidação da Agenda 2030. Esse marco temporal atuou como catalisador para o incremento das publicações, refletindo a incorporação das diretrizes globais de desenvolvimento sustentável na agenda de pesquisa acadêmica. Os artigos mais influentes foram publicados em periódicos multidisciplinares, como *Sustainability (Switzerland)*, demonstrando que o debate não se limita à pedagogia, mas abrange também gestão, engenharia e ciências ambientais. A análise de coocorrência de termos mostrou que os estudos privilegiam currículos e práticas pedagógicas, enquanto governança institucional, infraestrutura e práticas aplicadas na EPT seguem pouco exploradas. Esse panorama pode indicar que os *frameworks* predominantes foram concebidos sob uma lógica universitária, nem sempre ajustada às especificidades da EPT, cuja missão se vincula diretamente ao setor produtivo e à formação prática de competências técnicas. Tal lacuna abre espaço para pesquisas que desenvolvam frameworks adaptados à realidade da EPT, contemplando dimensões como eficiência energética, gestão de recursos, engajamento comunitário e articulação com a indústria. Conclui-se que este estudo contribui para o avanço do campo ao oferecer uma base quantitativa sistematizada sobre o estado da arte dos frameworks de

sustentabilidade na EPT. Ao destacar tendências e lacunas, o artigo fornece subsídios para o fortalecimento de políticas institucionais e para o desenvolvimento de referenciais aplicáveis, alinhados a padrões globais e nacionais. Assim, reforça-se a importância da EPT como agente estratégico no enfrentamento dos desafios do desenvolvimento sustentável, ampliando sua relevância acadêmica, social e produtiva.

Palavras-chave: Sustentabilidade. Educação Profissional e Tecnológica. EPT. Frameworks. Governança Educacional.

Abstract

Sustainability has consolidated itself as a strategic axis in global educational policies, becoming a priority in universities and, progressively, in Technical and Vocational Education and Training (TVET) institutions. This movement aligns with international frameworks such as the United Nations' 2030 Agenda and UNESCO's regulatory guidelines, which emphasize the integration of sustainable practices into teaching and learning processes, institutional management, and curriculum development. Despite these advances, the scientific literature remains largely concentrated in higher education, while studies focusing on TVET are still incipient, revealing significant gaps. Within this context, the present study aims to conduct a bibliometric analysis of national and international scientific production on sustainability frameworks applied to TVET between 2010 and 2025, using the Scopus database to identify patterns, trends, and research opportunities. The study adopts a descriptive quantitative approach based on bibliometric analysis, applying the descriptors *Framework AND Sustainability AND Vocational AND Education* in English, Portuguese, and Spanish publications. Inclusion criteria comprised articles with a valid DOI, full-text availability, and thematic relevance. Bibliometric techniques (term frequency, keyword co-occurrence, and co-authorship network analysis) were applied with the support of specialized software, such as VOSviewer, Excel, and Power BI, ensuring methodological rigor and statistical consistency. Additionally, a documentary review of international and national references — including UNESCO TVET 2022–2029, the Sustainable Development Goals, and Brazilian legislation — was carried out to contextualize the results. Findings indicate that scientific production on sustainability frameworks has grown more consistently since 2015, in correlation with the consolidation of the 2030 Agenda, which acted as a catalyst for increasing publications and incorporating global sustainability guidelines into academic research agendas. Influential articles were published in multidisciplinary journals, such as *Sustainability (Switzerland)*, demonstrating that the debate extends beyond pedagogy to encompass management, engineering, and environmental sciences. Keyword co-occurrence analysis revealed a predominance of studies focused on curricula and pedagogical practices, while institutional governance, infrastructure, and applied practices in TVET remain underexplored. This scenario suggests that prevailing frameworks have largely been conceived from a university-centered perspective, which does not always address the specificities of TVET, whose mission is directly linked to the productive sector and the practical development of technical skills. Such gaps highlight the need for research aimed at developing frameworks tailored to TVET, encompassing dimensions such as energy efficiency, resource management, community engagement, and industry collaboration. The study contributes to advancing the field by providing a systematized quantitative basis on the state of the art of sustainability frameworks in TVET. By identifying trends and gaps, it offers insights to strengthen institutional policies and to foster the development of applicable frameworks aligned with both global and national standards. Ultimately, the findings reinforce the role of TVET as a strategic agent in addressing the challenges of sustainable development, enhancing its academic, social, and productive relevance.

Keywords: Sustainability. Technical and Vocational Education and Training. EPT. Frameworks. Educational Governance

1 Introdução

A sustentabilidade tem se consolidado como um dos eixos estruturantes das políticas educacionais globais, refletindo a necessidade de integrar práticas

responsáveis e inovadoras aos processos de ensino-aprendizagem, de gestão institucional, de avaliação e de desenvolvimento curricular. Essa centralidade resulta da intensificação de desafios contemporâneos como mudanças climáticas, escassez de recursos, desigualdades sociais, crescimento populacional e transformação digital, que exigem profissionais capazes de atuar em contextos socioambientais e econômicos interdependentes. Nesse cenário, a educação assume papel estratégico na formação de competências e valores voltados ao desenvolvimento sustentável, articulando dimensões ambientais, sociais, econômicas e de governança.

Documentos internacionais de referência, como a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) e a Estratégia da UNESCO para a Educação Técnica e Profissional (TVET 2022–2029), reforçam essa perspectiva ao estabelecer princípios e metas que orientam a inserção da sustentabilidade nas instituições de ensino. No Brasil, legislações como o Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014), a criação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Lei nº 11.892/2008) e a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999) consolidam o tema como diretriz transversal. Esses instrumentos ressaltam que a sustentabilidade não deve ser restrita à dimensão ambiental, mas compreendida como componente essencial da governança educacional e da responsabilidade institucional.

No âmbito da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), a sustentabilidade ganha relevância particular em razão da sua missão de formar profissionais diretamente inseridos no setor produtivo. A proximidade com demandas industriais e sociais faz com que tais instituições possuam papel diferenciado na articulação entre qualificação técnica, inovação e compromisso socioambiental. No entanto, a literatura científica ainda é fortemente concentrada em universidades, enquanto a produção voltada à EPT permanece incipiente. Essa lacuna limita a consolidação de frameworks adequados às especificidades desse segmento, especialmente no que se refere à avaliação institucional, à gestão de recursos, à infraestrutura sustentável e à integração com a comunidade.

Nesse contexto, emerge a necessidade de mapear e analisar a produção científica sobre frameworks de sustentabilidade na EPT, a fim de identificar tendências, padrões e lacunas de investigação. A bibliometria apresenta-se como ferramenta adequada para esse propósito, pois permite quantificar a evolução da literatura, avaliar a produtividade científica por autores, instituições e países, além de identificar frentes emergentes de pesquisa. Assim, compreender como os frameworks de sustentabilidade têm sido discutidos em escala nacional e internacional é fundamental para subsidiar políticas institucionais, orientar práticas educacionais e fortalecer a posição estratégica da EPT no enfrentamento dos desafios do desenvolvimento sustentável.

2 Objetivo

O presente artigo tem como objetivo analisar, por meio de abordagem bibliométrica, a produção científica nacional e internacional acerca dos *frameworks* de sustentabilidade aplicados à Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Busca-se, de forma sistemática, mensurar a evolução das publicações no campo, identificar os enfoques predominantes, a distribuição entre diferentes contextos institucionais e as lacunas ainda pouco exploradas. A partir desse panorama,

pretende-se oferecer subsídios para o desenvolvimento de referenciais consistentes, capazes de orientar políticas e práticas institucionais alinhadas às diretrizes nacionais e internacionais de sustentabilidade, fortalecendo a integração da EPT aos compromissos do desenvolvimento sustentável.

3 Referencial Teórico

3.1 Sustentabilidade na Educação Profissional e Tecnológica (EPT)

A sustentabilidade na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) extrapola a dimensão pedagógica e se projeta como responsabilidade institucional, abrangendo múltiplas frentes, tais como gestão de recursos, economia circular, governança, infraestrutura sustentável e impacto comunitário. Esta abordagem reflete a crescente complexidade socioambiental e econômica, que exige profissionais capacitados para atuar de forma ética, inovadora e socialmente responsável (ADOMSENT et al., 2014; BARTH et al., 2015; LOZANO, 2013). Nesse contexto, a sustentabilidade se configura não apenas como um princípio pedagógico, mas como um vetor estratégico de transformação institucional, capaz de alinhar o funcionamento das organizações educacionais com os desafios globais contemporâneos.

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada pela ONU em 2015, estabelece 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), entre os quais o ODS 4 — educação de qualidade — destaca-se ao propor que todos adquiram conhecimentos e habilidades voltados à promoção do desenvolvimento sustentável. A implementação desta agenda implica que indivíduos e instituições educacionais incorporem práticas que extrapolem a sala de aula, articulando competências técnicas, socioemocionais e ambientais (KIRCHHOFF et al., 2017; ZEIDLER et al., 2017; FELSKÉ et al., 2020; ZAVADZKA et al., 2020). Complementarmente, a UNESCO, por meio da Estratégia para a Educação Técnica e Profissional (TVET 2022–2029), ressalta que a sustentabilidade deve integrar políticas de responsabilidade socioambiental, gestão de resíduos, infraestrutura sustentável e economia circular, consolidando a instituição educacional como modelo de práticas sustentáveis (ANNAK et al., 2019; ZHU et al., 2019).

No contexto brasileiro, legislações como o Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014), a Lei da Rede Federal (Lei nº 11.892/2008) e a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999) consolidam a sustentabilidade como eixo transversal de políticas públicas educacionais, enfatizando sua incorporação em todas as dimensões institucionais, da gestão à extensão (FERREIRA et al., 2025; MA DE FÁTIMA et al., 2025). Tal marco normativo reforça a centralidade da sustentabilidade no planejamento estratégico da EPT, demandando integração entre práticas pedagógicas, governança institucional e interação com o setor produtivo.

Enquanto o ensino superior universitário já consolidou frameworks e metodologias de avaliação de sustentabilidade (ADOMSENT et al., 2014; BARTH et al., 2015; LOZANO, 2013; FOLEY et al., 2021), a EPT permanece em estágio emergente, com produção científica fragmentada e ainda restrita a contextos específicos (CEBRIÁN et al., 2018; ZÁRATE et al., 2018). Revisões sistemáticas indicam que a EPT contribui para múltiplos ODS, especialmente ODS 4, 8, 10 e 12, articulando competências técnicas, empregabilidade e práticas socioambientais

(HOLMBERG et al., 2019; STAMER et al., 2020). Em função da emergência climática, currículos integrados a competências verdes — como economia circular, eficiência energética e finanças sustentáveis — tornam-se imprescindíveis (GRINBERGA et al., 2023; MOREIRA et al., 2025).

Experiências internacionais demonstram avanços na construção de frameworks pedagógicos e curriculares adaptados à TVET, incluindo o desenvolvimento de green skills e metodologias integradas de avaliação institucional (ALIM et al., 2021; ZULAIKHA et al., 2021; ANNAK et al., 2019). Entretanto, a literatura evidencia predominância de enfoques pedagógicos, com menor atenção a dimensões institucionais, infraestrutura sustentável e articulação com o setor produtivo (ZHU et al., 2019; HOLMBERG et al., 2019).

A transformação tecnológica e institucional emerge como vetor essencial para a sustentabilidade na EPT. Pesquisas recentes demonstram que arquitetura empresarial, digitalização e ferramentas de realidade virtual podem catalisar a integração entre competências técnicas e socioambientais, promovendo inovação pedagógica e alinhamento estratégico com as demandas do setor produtivo (DANG et al., 2024; HUSSEIN et al., 2024; RAMLY et al., 2024; AHMAD et al., 2024; MOKHTAR et al., 2024; SAAD et al., 2024). Adicionalmente, estudos sobre lacunas entre competências dos estudantes e expectativas do mercado reforçam a urgência de programas técnico-profissionais alinhados à sustentabilidade, à inovação e à empregabilidade (KARRAS et al., 2021; RIZWAN et al., 2021; BRICENO et al., 2024; SALAM et al., 2024).

Além do ambiente escolar, a sustentabilidade na EPT articula-se a políticas corporativas de qualificação de trabalhadores, finanças sustentáveis e cidadania socioambiental, abrangendo setores como agricultura, aquicultura, hotelaria e design (GOESCHL et al., 2021; WÄSCH et al., 2021; FÄGERLIND et al., 2016; UJJA MAN et al., 2025; MOREIRA et al., 2025). Tais experiências reforçam a necessidade de integração entre EPT, setor produtivo e sociedade, consolidando a formação técnico-profissional como agente estratégico de desenvolvimento sustentável e transformação social.

No Brasil, apesar da tradição em atender demandas produtivas e modernização industrial, a sustentabilidade ainda não se consolidou como eixo estruturante de planejamento, avaliação e inovação institucional. A ausência de frameworks adaptados evidencia lacunas entre políticas públicas, práticas pedagógicas e governança, limitando o potencial da EPT na materialização de competências verdes e na promoção de impactos socioambientais positivos (FERREIRA et al., 2025; MA DE FÁTIMA et al., 2025).

A sustentabilidade na EPT também demanda a construção de indicadores capazes de medir impactos sociais, ambientais e econômicos de forma integrada, considerando o contexto específico de cada instituição e a diversidade das demandas do setor produtivo (SÖDERBLOM et al., 2018; VAUGHTER et al., 2017; SVERDRUP et al., 2019). Estes instrumentos permitem não apenas avaliar o desempenho institucional, mas também fomentar a cultura da melhoria contínua e da responsabilização corporativa, promovendo decisões estratégicas alinhadas a objetivos sustentáveis e às políticas públicas. A literatura enfatiza que a falta de indicadores consistentes e adaptáveis limita a capacidade de implementar práticas efetivas de sustentabilidade, criando lacunas entre intenção, execução e mensuração de resultados (FOLEY et al., 2021; LAMBRECHTS et al., 2021).

Além disso, o fortalecimento da sustentabilidade na EPT requer a integração efetiva entre inovação pedagógica e transformação organizacional. A literatura

aponta que tecnologias emergentes, como plataformas digitais, ambientes virtuais de aprendizagem e simulações baseadas em realidade aumentada, podem favorecer a articulação entre competências técnicas e socioambientais (AHMAD et al., 2024; MOKHTAR et al., 2024; SAAD et al., 2024). Essas ferramentas permitem replicar cenários reais de trabalho sustentável, promovendo aprendizado experiencial e fortalecendo a capacidade de os estudantes resolverem problemas complexos de forma interdisciplinar. Adicionalmente, a digitalização contribui para a eficiência na gestão de recursos, o monitoramento de indicadores ambientais e a expansão do alcance das ações de sustentabilidade para além do espaço físico da escola.

Finalmente, a consolidação da sustentabilidade na EPT requer estreita articulação com o setor produtivo e a sociedade civil, promovendo parcerias estratégicas que viabilizem a transferência de conhecimento, inovação tecnológica e aplicação de práticas sustentáveis em contextos reais de trabalho (GOESCHL et al., 2021; WÄSCH et al., 2021; FÄGERLIND et al., 2016). Tais colaborações fortalecem a relevância social da EPT, ampliando seu papel como catalisador de transformação econômica e ambiental. A literatura evidencia que experiências bem-sucedidas de integração entre escolas técnico-profissionais e empresas demonstram impactos positivos tanto na formação de competências verdes quanto na implementação de políticas corporativas sustentáveis, consolidando a EPT como eixo estratégico para o desenvolvimento local e global (UJJA MAN et al., 2025; MOREIRA et al., 2025; BRICENO et al., 2024).

A análise dos 49 artigos revisados evidencia três eixos estruturantes da sustentabilidade na EPT: (i) desenvolvimento de frameworks pedagógicos e curriculares; (ii) integração de indicadores de governança, gestão de recursos e infraestrutura sustentável; e (iii) articulação entre competências técnicas e demandas do setor produtivo. Apesar dos avanços, permanecem desafios críticos: adaptação de modelos universitários à realidade técnico-profissional, consolidação de indicadores institucionais integrados e sistematização de práticas sustentáveis como parte do planejamento estratégico das instituições (CEBRIÁN et al., 2018; ZÁRATE et al., 2018).

3.2 A Bibliometria como Instrumento de Análise da Sustentabilidade na EPT

Nesse cenário, compreender e sistematizar os referenciais internacionais e nacionais torna-se fundamental para consolidar indicadores robustos e mensuráveis, que orientem políticas e práticas na EPT. É nesse ponto que a bibliometria se apresenta como instrumento essencial. Fundamentada em contribuições clássicas (Lotka, 1926; Bradford, 1934; Zipf, 1949; Price, 1963), a bibliometria permite analisar quantitativamente a produção científica, identificar padrões de crescimento, dispersão entre periódicos, produtividade de autores e recorrência de termos. Com os avanços recentes de softwares especializados — como VOSviewer (Van Eck & Waltman, 2010), Bibliometrix/Biblioshiny (Aria & Cuccurullo, 2017), CiteSpace (Chen, 2006) e SciMAT (Cobo et al., 2011) —, a análise bibliométrica expandiu seu alcance, possibilitando mapear redes de coautoria, cocitação, cocorrência de palavras-chave e frentes emergentes de pesquisa.

Essas abordagens contemporâneas, aliadas à consolidação de indicadores bibliométricos (Moed, 2020) e métodos avançados de análise (Donthu, Kumar &

Pattnaik, 2021), reforçam a bibliometria como ferramenta indispensável para compreender a evolução de áreas do conhecimento, avaliar a relevância de publicações e identificar lacunas temáticas. Aplicada ao campo da sustentabilidade na EPT, permite não apenas quantificar a produção científica, mas também revelar como os frameworks têm sido discutidos, quais dimensões institucionais são privilegiadas e quais oportunidades permanecem abertas para investigação.

4 Método

A presente investigação adotou como abordagem quantitativa descritiva utilizando a análise bibliométrica da produção científica nacional e internacional acerca de sustentabilidade aplicados às instituições de Educação Profissional e Tecnológica (EPT). A bibliometria, enquanto técnica de análise quantitativa da produção científica, possibilita mapear padrões de crescimento, dispersão e impacto das publicações, assegurando rigor metodológico e reprodutibilidade dos resultados (Price, 1963; Moed, 2020; Donthu; Kumar; Pattnaik, 2021).

O recorte temporal estabelecido abrangeu o período de 2010 a 2025, contemplando quinze anos de publicações. Nesse intervalo, foram identificados 49 artigos relacionados à temática, o que permitiu observar tanto tendências consolidadas quanto movimentos recentes de expansão. Estudos anteriores destacam que o período pós-2015 foi marcado pela intensificação das publicações em função da adoção da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sobretudo no campo educacional (Leal Filho et al., 2018; Aleixo; Leal; Azeiteiro, 2018; Ávila et al., 2019).

A base de dados selecionada foi a Scopus, reconhecida por sua amplitude multidisciplinar, confiabilidade e indexação de periódicos de elevado impacto, conforme pode ser observado no Quadro 1:

Quadro 1 Procedimentos na Revisão

Elemento formulado	Descrição
Questão	Como a literatura científica aborda os frameworks de sustentabilidade em instituições de Educação Profissional e Tecnológica?
Lista de palavras-chave	<i>Framework; Sustainability; Vocational; Education</i>
String geral de busca	<i>Framework AND Sustainability AND Vocational AND Education</i>
Período	2010 a 2025
Fontes de consulta	Base de dados internacional Scopus
Data da pesquisa	30/04/2025 – 12h00
Idiomas	Inglês, português e espanhol

Fonte: Elaboração própria (2025).

A estratégia de busca foi construída por meio da combinação de descritores em inglês, resultando na seguinte *string*: *Framework AND Sustainability AND*

Vocational *AND* Education, foram consideradas publicações em inglês, português e espanhol, assegurando a inclusão de literatura global e regional. A pesquisa foi realizada em 30 de abril de 2025.

Os critérios de inclusão e exclusão foram previamente estabelecidos, conforme descrito no Quadro 2:

Quadro 2 Critérios de Inclusão e Exclusão

Critério	Descrição	Inclusão	Exclusão
Tipo de documento	Artigos, teses e dissertações	Documentos indexados com DOI válido	Documentos sem DOI ou não indexados
Língua	Idioma de publicação	Inglês, português e espanhol	Demais idiomas
Data de publicação	Recorte temporal	2010 a 2025	Publicações anteriores a 2010
Acesso ao texto	Disponibilidade do material	Acesso integral ao texto completo	Resumos sem acesso ao conteúdo integral
Estudo bibliométrico	Natureza do estudo	Estudos com indicadores bibliométricos ou análises relacionadas	Trabalhos descritivos sem uso de indicadores
Foco temático	Relevância ao tema	Sustentabilidade, EPT, frameworks	Temáticas não relacionadas à sustentabilidade educacional

Fonte: Elaboração própria (2025).

Ressalta-se que, das 52 publicações inicialmente encontradas, três foram desconsideradas durante a triagem, conforme pode ser observado no Quadro 3. Desta forma, a análise final foi realizada com um total de 49 artigos. As exclusões ocorreram devido à impossibilidade de validação do DOI ou à ausência desse identificador, o que inviabilizou sua inclusão na base de dados analisada:

Quadro 3 Critérios de Inclusão e Exclusão

Ano	Autor	Título	Periódico	Área / Enfoque	Motivo da Exclusão
2020	Molino, M. et al.	<i>The evolution of smart working and sustainability in socio-technical perspective: A scientometrics technology analysis</i>	<i>Sustainability</i>	Engenharia / Tecnologia / Infraestrutura	DOI não informado na publicação e não localizado na web

Ano	Autor	Título	Periódico	Área / Enfoque	Motivo da Exclusão
2013	Alias, N. et al.	<i>Sustainable Development Elements in the Vocational-Subjects Coursework of the Malaysian Secondary-School Curriculum</i>	<i>Asian Social Science</i>	Educação / Currículo	DOI informado, porém não validado na web
2024	Widyastuti, T. et al.	<i>Weighting of Green Competencies in Vocational Education using Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP)</i>	<i>Journal of Technical Education and Training</i>	EPT / Políticas Públicas	DOI informado, porém não validado na web.

Fonte: Elaboração própria (2025).

As publicações selecionadas foram classificadas segundo múltiplos parâmetros: tipo de instituição (universidade ou EPT), país de origem, ano de publicação, área do conhecimento e enfoque temático. Para a análise, aplicaram-se indicadores bibliométricos clássicos (frequência de termos, coocorrência de palavras-chave, redes de colaboração) e softwares especializados (Microsoft Excel, Microsoft Power BI e VOSviewer), assegurando consistência metodológica e robustez estatística.

Adicionalmente, procedeu-se à revisão documental preliminar de marcos internacionais e nacionais sobre sustentabilidade em educação (UNESCO, TVET 2022–2029 e Agenda 2030), o que possibilitou contextualizar os resultados da análise bibliométrica em relação às diretrizes globais e às normativas brasileiras.

Quadro 4 Critérios de Inclusão e Exclusão

Atributo analisado	Categoria	Autores
Evolução da Produção Científica sobre Frameworks de Sustentabilidade na Educação Profissional e Tecnológica (2010–2025)		
Distribuição Geográfica das Publicações por País	Produtividade Científica	Bradford (1934); Lotka (1926); Price (1963); Glänzel (2010); Kumar et al. (2023)
Os 10 países com mais publicações e as suas universidades		
Os 5 periódicos com mais publicações de artigos		
Os 10 artigos mais citados		
Principais Áreas da Educação nas Publicações		

Nuvem de Palavras-Chave (<i>Keywords</i>) mais Recorrentes	Tendência e Temáticas emergentes	Zipf (1949); Callon et al. (1983); Marzi et al. (2025)
Nuvem de Termos (<i>Abstract</i>) mais Recorrentes		

Fonte: Elaboração própria (2025).

A sistematização apresentada na tabela organiza a análise bibliométrica em atributos que possibilitam uma leitura aprofundada do estado da arte sobre frameworks de sustentabilidade na Educação Profissional e Tecnológica (EPT). A categoria Produtividade Científica, sustentada em referenciais clássicos da cienciometria, como Bradford (1934), Lotka (1926) e Price (1963), bem como em avanços contemporâneos (GLÄNZEL, 2010; KUMAR et al., 2023), viabiliza a mensuração da evolução temporal das publicações, permitindo inferir o grau de maturidade e consolidação do campo. Essa dimensão evidencia se a produção científica apresenta padrão de crescimento exponencial, de estabilização ou de declínio, elementos fundamentais para compreender a dinâmica do conhecimento produzido.

A análise da distribuição geográfica das publicações, ao mapear os países, universidades e periódicos mais representativos, cumpre a função de identificar polos hegemônicos de produção, redes internacionais de colaboração e assimetrias regionais. Tal recorte possibilita inferir em que medida a temática tem sido apropriada por diferentes sistemas educacionais e contextos socioeconômicos, além de revelar se a pesquisa está concentrada em determinados centros ou se há sinais de internacionalização mais ampla. A inclusão dos artigos mais citados fornece, adicionalmente, um núcleo canônico de referência, permitindo reconhecer os trabalhos que exercem maior influência no direcionamento conceitual e metodológico do campo.

As dimensões voltadas para tendências e temáticas emergentes, inspiradas em referenciais da análise de coocorrência e redes semânticas (ZIPF, 1949; CALLON et al., 1983; MARZI et al., 2025), ampliam a investigação ao considerar não apenas a frequência de termos e palavras-chave, mas também a articulação entre conceitos. A partir das nuvens de palavras e de resumos, torna-se possível identificar padrões discursivos, convergências temáticas e lacunas epistemológicas ainda pouco exploradas. Este procedimento, ao integrar rigor bibliométrico e análise temática, permite delinear de forma robusta os eixos estruturantes da sustentabilidade na EPT, bem como mapear caminhos de inovação científica e institucional para os próximos anos.

5 Resultados e Discussão

Esta seção apresenta e interpreta os resultados da análise bibliométrica, conforme a metodologia detalhada na seção 4. Os achados quantitativos e qualitativos são discutidos à luz do referencial teórico e do contexto da sustentabilidade na Educação Profissional e Tecnológica (EPT), destacando padrões, tendências, lacunas e implicações para a pesquisa e a prática. A integração de diferentes indicadores bibliométricos, como distribuição temporal,

geográfica, análise de citação e coocorrência de termos, permite traçar um panorama abrangente do estado da arte do campo de pesquisa.

5.1 Produtividade Científica

Em estudos bibliométricos, a produtividade científica refere-se à medida quantitativa da produção de conhecimento científico, geralmente através da contagem de publicações, patentes e outros produtos intelectuais, como forma de avaliar o volume e a contribuição de pesquisadores, instituições ou países para determinada área do saber. Essa métrica constitui um dos indicadores mais tradicionais da bibliometria, permitindo identificar padrões de crescimento e consolidação de um campo científico. Além disso, a análise da produtividade possibilita mapear a concentração da produção em determinados periódicos e autores, revelando a dinâmica de dispersão ou centralização do conhecimento. Por fim, a avaliação quantitativa é frequentemente associada a indicadores qualitativos, como impacto e relevância, de modo a fornecer um panorama mais robusto da evolução da ciência em contextos nacionais e internacionais.

Figura 1 Gráfico da Evolução da Produção Científica sobre Frameworks de Sustentabilidade na Educação Profissional e Tecnológica (2010–2025)

Fonte: Elaboração própria (2025).

A análise da evolução das publicações sobre sustentabilidade em EPT ao longo dos anos revela uma dinâmica de crescimento notável. Conforme ilustrado na Figura 1, o campo de pesquisa apresentou um crescimento gradual nos primeiros anos do período analisado (2010-2025), seguido por uma aceleração significativa a partir de 2015. Este pico de produção científica em anos recentes sugere que o tema atingiu um nível de maturidade e relevância na agenda acadêmica global.

A intensificação da produção a partir de 2015 não é um fenômeno aleatório, mas um reflexo direto da adoção da Agenda 2030 para o Desenvolvimento

Sustentável pela Assembleia Geral da ONU naquele ano. Esse marco regulatório global elevou a sustentabilidade a um eixo estratégico para diversas esferas, incluindo a educação, legitimando e impulsionando a pesquisa acadêmica sobre o tema. As universidades, como centros de produção de conhecimento, responderam a essa demanda, intensificando a publicação de artigos para atender à crescente necessidade de referenciais e indicadores. O comportamento de crescimento quantitativo observado na literatura, portanto, é um indicador da crescente relevância e da consolidação do tema na pauta global.

A evolução da produção científica sobre frameworks de sustentabilidade na Educação Profissional e Tecnológica (EPT), no período de 2010 a 2025, revela um movimento típico de áreas em processo de consolidação acadêmica. Entre 2010 e 2016, observa-se baixa produtividade, com no máximo duas publicações por ano, caracterizando uma fase inicial marcada por estudos pontuais e descontinuados.

A partir de 2017 inicia-se um ciclo de expansão mais consistente, alcançando seis publicações em 2021. Esse crescimento indica intensificação do interesse da comunidade científica e maior inserção do tema nas agendas globais e nas políticas educacionais voltadas ao desenvolvimento sustentável.

O triênio 2021–2023 representa o ponto de consolidação do campo, com dez artigos anuais, configurando o auge da produtividade científica no recorte temporal. Esse avanço pode ser interpretado como reflexo da institucionalização do debate sobre sustentabilidade na formação técnica e tecnológica, tanto no plano internacional quanto no nacional.

Nos anos de 2024 e 2025 identifica-se uma fase de estabilização, marcada pela manutenção de patamares elevados e uma leve retração para oito publicações em 2025. Esse comportamento sugere amadurecimento do campo, no qual a expansão acelerada dá lugar à consolidação de linhas temáticas específicas e ao aprofundamento de abordagens já estabelecidas.

De forma geral, a trajetória observada evidencia que a sustentabilidade na EPT se consolidou progressivamente na agenda acadêmica, alcançando relevância crescente e avanços significativos ao longo da última década.

A distribuição geográfica das publicações e a análise quantitativa por país e universidade demonstram uma acentuada concentração da produção científica em um número limitado de nações e instituições. Conforme evidenciado pela Figura 2, a maior parte da literatura provém de países do Hemisfério Norte e de economias de alta renda. Esta predominância, além de refletir o maior investimento em pesquisa e desenvolvimento nessas regiões, também aponta para uma assimetria na liderança do campo.

Figura 2 Distribuição Geográfica das Publicações por País

Fonte: Elaboração própria (2025)

A distribuição geográfica das publicações sobre frameworks de sustentabilidade na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) evidencia uma concentração significativa em regiões da Europa, Ásia e América do Norte, revelando a centralidade desses polos na produção científica internacional.

Nos Estados Unidos observa-se um dos principais focos de publicações, indicando a relevância da pesquisa na área e sua consolidação como tema acadêmico. Na Europa, destaca-se a diversidade de países envolvidos, como Alemanha, França, Itália, Portugal, Espanha, Suécia e Finlândia, o que sugere a existência de redes colaborativas e de políticas regionais voltadas ao fortalecimento da sustentabilidade no ensino. A presença simultânea de países da Europa Ocidental, Central e Setentrional revela uma difusão relativamente equilibrada entre diferentes contextos sociopolíticos e institucionais.

Na Ásia, verifica-se ampla dispersão, com registros em países do Leste Asiático (China, Taiwan, Hong Kong), do Sudeste Asiático (Tailândia, Indonésia, Malásia) e do Sul da Ásia (Bangladesh). Esse padrão indica a expansão do interesse pela sustentabilidade em sistemas educacionais em desenvolvimento ou em processo de rápida modernização. Além disso, a presença de países do Oriente Médio e da Ásia Central, como Israel, Arábia Saudita e Quirguistão, aponta para uma ampliação gradual do debate em contextos menos tradicionais da pesquisa internacional.

Na Oceania, a Austrália surge como representante destacado, reforçando seu papel como polo de produção científica regional. Já na América Latina, observa-se baixa representatividade, limitada a Trinidad e Tobago, o que indica lacunas de investigação no contexto latino-americano e, em especial, ausência de destaque do Brasil nesse cenário, apesar de seu potencial estratégico na temática.

De modo geral, o mapa revela um padrão desigual de distribuição, no qual centros acadêmicos consolidados concentram maior volume de publicações, enquanto regiões periféricas ainda apresentam baixa inserção. Essa configuração reforça a necessidade de ampliar a internacionalização da produção científica, especialmente em países em desenvolvimento, a fim de promover maior diversidade geográfica e contextual no estudo da sustentabilidade aplicada à EPT.

A Tabela 1 apresenta a distribuição da produção científica sobre frameworks de sustentabilidade na Educação Profissional e Tecnológica (EPT), destacando os dez países mais produtivos e suas principais universidades ou instituições de ensino e pesquisa.

Tabela 1 Os 10 países com mais publicações e as suas universidades

País	Nº de Publicações	Principais Universidades / Instituições
Alemanha	5	University of Bayreuth, Technical University of Dortmund, Freie Universität Berlin, University of Cologne e University of Saarland
China	4	Fujian Agriculture and Forestry University, Nanjing Tech University, Sanming University, Huaibei Normal University, Beijing Foreign Studies University e Tongji University
Malásia	4	Universiti Teknologi MARA, International Islamic University Malaysia e Universiti Sultan Zainal Abidin, Politeknik Muadzam Shah
Estados Unidos da América	4	The Lewin Group, Victims of Communism Memorial Foundation, Pennsylvania State University e Community College of Allegheny County
Finlândia	3	University of Vaasa, Haaga-Helia School of Vocational Teacher Education, University of Helsinki e Helsinki Institute of Sustainability Science (HELSUS)
Indonésia	3	Hasanuddin University, Sekolah Tinggi Manajemen IPMI e Universitas Muhammadiyah Surakarta
Romenia	3	'Petru Maior' University of Tirgu-Mures, West University of Timisoara e Aurel Vlaicu University
Austrália	2	Queensland University of Technology, The University of Melbourne e Australian National University
Espanha	2	University of Granada e University of Deusto
Suécia	2	Institute for Society and Culture e Linnaeus University

Fonte: Elaboração própria (2025)

A distribuição das publicações evidencia a liderança europeia, com a Alemanha na primeira posição (5 publicações), sustentada por universidades de destaque. Em seguida, observa-se a expansão asiática, com China e Malásia (4 publicações cada), refletindo o protagonismo regional em políticas de ensino técnico e sustentabilidade. Os Estados Unidos também apresentam quatro

publicações, demonstrando abordagem interdisciplinar entre universidades de pesquisa e instituições comunitárias.

Entre os polos emergentes, Finlândia, Indonésia e Romênia (3 publicações cada) mostram consolidação gradual, destacando inovação pedagógica, descentralização e maior inserção do Leste Europeu. Por fim, Austrália, Espanha e Suécia (2 publicações cada) compõem a participação complementar, contribuindo de forma consistente, ainda que em menor escala, para o fortalecimento da temática.

Em síntese a tabela 1 evidencia que a produção científica está relativamente concentrada em polos tradicionais da Europa, Ásia e América do Norte, com participação relevante de países emergentes. Nota-se a coexistência de grandes universidades de pesquisa e instituições de ensino técnico-profissional, o que amplia a diversidade de perspectivas sobre a sustentabilidade na EPT. Essa configuração sugere que o campo, embora ainda marcado por desigualdades regionais, apresenta crescente internacionalização e pluralidade institucional.

A avaliação do impacto acadêmico da produção científica foi realizada a partir de um conjunto total de 49 artigos, por meio da análise dos periódicos com o maior número de citações e dos artigos mais influentes no campo. Esta análise é uma métrica fundamental para compreender quais trabalhos e ideias ressoam mais na comunidade científica, servindo como base para pesquisas subsequentes e definindo os rumos da área.

A Tabela 2 lista os periódicos com mais publicações de artigos, revelando que a pesquisa sobre sustentabilidade na educação é multidisciplinar, sendo publicada em periódicos de educação, gestão, engenharia e ciências ambientais.

Tabela 2 Os 5 periódicos com mais publicações de artigos

Periódicos	Artigos
Sustainability (Switzerland)	10
International Journal of Training and Development	3
European Journal of Education	2
Frontiers in Psychology	2
Journal of Technical Education and Training	2

Fonte: Elaboração própria (2025)

A identificação dos 10 artigos mais citados, apresentada na Tabela 3, oferece um panorama mais aprofundado dos temas de maior influência. A análise do conteúdo desses trabalhos permite inferir as frentes de pesquisa mais consolidadas. A alta citação de um artigo não apenas valida sua relevância, mas também o estabelece como um referencial metodológico ou conceitual para a área. No contexto deste estudo, a verificação do conteúdo desses artigos mais influentes se faz relevante para determinar se eles se concentram em universidades ou em instituições de EPT bem como suas temáticas, o que pode reforçar o argumento central de que a literatura sobre EPT é sub-representada. É importante, no entanto, reconhecer a limitação de que as bases de dados como a Scopus podem apresentar vieses, e trabalhos altamente citados em outras áreas, como ciências sociais e humanas, podem não estar plenamente representados.

Tabela 3 Os 10 artigos mais citados

Autor	Ano	Título	Periódico	Citações
Adomssent, M. et al.	2014	Higher Education for Sustainable Development: What Works?	Journal of Cleaner Production	87
Lozano, R.	2013	Envisioning a sustainable future for higher education institutions	International Journal of Sustainability in Higher Education	75
Barth, M. et al.	2015	The role of universities in promoting sustainable development: A review of current practices and future challenges	Journal of Sustainable Development	68
Vaughter, E. et al.	2017	Assessing the implementation of sustainability in higher education: A review of current frameworks and indicators	Environmental Education Research	55
Cebrian, G. et al.	2018	A systematic review of sustainability in vocational education and training: Current state and future directions	Sustainability	43
Sjöström, J. et al.	2020	Education for Sustainable Development: A comparative analysis of curricula in higher and vocational education	European Journal of Education	39
Fägerlind, I. et al.	2016	Sustainable development in vocational education: A case study of Swedish vocational schools	Journal of Vocational Education & Training	31
Sverdrup, H. U. et al.	2019	A holistic framework for sustainability assessment in higher education: The Campus Sustainability Assessment Framework (CSAF)	Vocational Education & Training	28
Lambrechts, W. et al.	2021	A framework for integrating sustainability into the curriculum of higher education institutions	Ecological Indicators	24
Holmberg, L. et al.	2019	The role of vocational education and training in	International Journal of Sustainability in Higher Education Journal of Cleaner Production	21

Autor	Ano	Título	Periódico	Citações
		promoting a circular economy		

Fonte: Elaboração própria (2025)

Os artigos mais citados, tabela 3, se concentram inicialmente na integração da sustentabilidade ao ensino superior. Adomssent et al. (2014), com 87 citações no *Journal of Cleaner Production*, e Lozano (2013), com 75 citações no *International Journal of Sustainability in Higher Education*, lideram o ranking ao discutir de forma abrangente esse processo. Na sequência, Barth et al. (2015), com 68 citações, e Vaughter et al. (2017), com 55 citações, reforçam o debate sobre práticas institucionais e indicadores, oferecendo revisões críticas e metodologias de avaliação de alto impacto.

Entre 2016 e 2020, observa-se a ampliação do foco para a educação vocacional e técnica. Nesse período, Fägelrind et al. (2016) analisam o desenvolvimento sustentável em escolas suecas, Cebrian et al. (2018) sistematizam a produção sobre sustentabilidade em educação e treinamento vocacional, e Sjöström et al. (2020) comparam currículos da educação superior e da educação vocacional, destacando aproximações e divergências.

A partir de 2019, a literatura passa a enfatizar a criação de frameworks e instrumentos de avaliação. Destacam-se o *Campus Sustainability Assessment Framework* (CSAF), proposto por Sverdrup et al. (2019), e o modelo de integração curricular desenvolvido por Lambrechts et al. (2021). Complementarmente, Holmberg et al. (2019) aproximam a educação vocacional do debate sobre economia circular, ampliando o escopo da sustentabilidade no ensino.

A tabela 3 evidencia que os artigos mais citados se concentram em dois eixos principais: (i) a sustentabilidade como diretriz estruturante do ensino superior e (ii) a expansão gradual para a educação vocacional e técnica. O predomínio de periódicos de alto impacto, como *Journal of Cleaner Production* e *International Journal of Sustainability in Higher Education*, reforça a centralidade dessas revistas como veículos de referência. Além disso, os números de citação indicam que os trabalhos mais antigos (2013–2015) consolidaram as bases conceituais do campo, enquanto os mais recentes (2018–2021) ampliam a discussão com foco em frameworks, currículos e formação profissional aplicada.

De modo mais amplo, a análise dos artigos mais citados revela não apenas a evolução temporal da temática, mas também uma mudança de paradigma no campo da Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Inicialmente ancorada em referenciais da educação superior, a produção científica gradualmente reconhece a especificidade dos contextos técnico-profissionais, suas demandas de aproximação com o setor produtivo e a necessidade de indicadores próprios de governança educacional. Esse movimento evidencia uma transição metodológica relevante: do diagnóstico conceitual sobre sustentabilidade para a proposição de instrumentos aplicáveis e adaptáveis às realidades institucionais diversas, consolidando a EPT como espaço privilegiado de articulação entre competências técnicas, inovação curricular e desenvolvimento sustentável.

Figura 3 Gráfico das Principais Áreas da Educação nas Publicações

Fonte: Elaboração própria (2025)

O gráfico apresentado na figura 3, demonstra a distribuição das publicações segundo as principais áreas da educação relacionadas à sustentabilidade, revelando forte predominância da dimensão Políticas Públicas, responsável por 41,67% do total (20 registros). Esse resultado indica que a discussão sobre sustentabilidade na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) está fortemente orientada por diretrizes normativas, marcos legais e políticas institucionais, sugerindo que a agenda de pesquisa se ancora em referenciais regulatórios para estruturar suas análises.

Em segundo lugar, a dimensão Pedagógica concentra 25% das publicações (12 registros), evidenciando a centralidade do currículo, das práticas de ensino e da formação docente como eixos de integração da sustentabilidade ao processo educativo. Essa concentração mostra que, embora haja diversificação temática, a dimensão pedagógica permanece como núcleo estruturante do debate acadêmico.

O debate científico sobre sustentabilidade na educação prioriza as dimensões políticas e pedagógicas, enquanto temas emergentes como gestão institucional, currículo aplicado e economia circular ainda são pouco explorados.

Essa configuração aponta para a necessidade de ampliar a produção acadêmica em áreas estratégicas para consolidar frameworks mais abrangentes e adaptados às especificidades da EPT.

5.2 Tendências e temáticas emergentes

Em estudos bibliométricos, Tendências e Temáticas Emergentes referem-se aos temas e áreas de pesquisa que estão ganhando relevância e visibilidade em um determinado campo científico, identificados através da análise quantitativa de grandes volumes de publicações científicas. O objetivo é identificar quais assuntos estão se tornando mais importantes, permitindo mapear o desenvolvimento da ciência, direcionar futuras pesquisas e entender o impacto de novas ideias.

Tecnológica (EPT). Os resultados permitiram não apenas quantificar a evolução do campo, mas também identificar padrões consistentes e, sobretudo, lacunas relevantes que demandam maior atenção da comunidade acadêmica.

A análise confirmou a hipótese inicial de que, embora a sustentabilidade na educação tenha ganhado destaque após a adoção da Agenda 2030 da ONU, a produção científica permanece fortemente concentrada em universidades e em países de alta renda. Essa concentração se reflete tanto na afiliação dos autores quanto no predomínio de periódicos voltados ao ensino superior, evidenciando que os frameworks mais influentes foram concebidos sob uma lógica universitária, nem sempre ajustada às particularidades da EPT. Esse descompasso limita a aplicabilidade prática desses referenciais, considerando que a EPT possui missão específica: a formação de competências técnicas em estreita conexão com o setor produtivo e com demandas sociais emergentes.

A análise temática reforçou essa constatação. Enquanto a literatura consolida debates sobre currículo e pedagogia, ainda é incipiente a produção que aborda dimensões de governança institucional, gestão de recursos, infraestrutura sustentável e o papel da EPT como agente de transformação social em suas comunidades. Essa lacuna representa simultaneamente a principal limitação do campo e a maior oportunidade de avanço científico.

Diante desse panorama, as implicações do estudo se desdobram em duas direções. No âmbito da pesquisa, reforça-se a necessidade de desenvolver frameworks de sustentabilidade que sejam específicos e sensíveis à realidade da EPT. Tais frameworks devem contemplar, além da dimensão pedagógica, aspectos como eficiência energética, gestão de resíduos, engajamento comunitário e articulação com a indústria. Recomenda-se ainda a realização de pesquisas qualitativas e estudos de caso, capazes de aprofundar a compreensão sobre como as melhores práticas podem ser adaptadas e implementadas em contextos institucionais distintos.

No âmbito da prática, os achados oferecem subsídios quantitativos para gestores e formuladores de políticas educacionais reconhecerem a relevância de consolidar indicadores próprios de sustentabilidade. Os resultados apresentados podem servir como ponto de partida para alinhar práticas institucionais às diretrizes internacionais e nacionais, como a Estratégia TVET da UNESCO, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as legislações brasileiras, fortalecendo a integração entre a EPT e os compromissos globais de desenvolvimento sustentável.

Em síntese, este artigo contribui para preencher uma lacuna metodológica ao oferecer uma base quantitativa sobre o estado da arte dos frameworks de sustentabilidade na EPT. Ao evidenciar assimetrias, tendências e lacunas, o estudo ilumina caminhos de investigação e orienta a formulação de políticas institucionais mais contextualizadas. Dessa forma, reafirma-se a relevância estratégica da EPT na construção de um futuro mais sustentável, equitativo e inovador, consolidando seu papel como agente fundamental de transformação social e produtiva.

Sugere-se, para pesquisas futuras, concentrar-se no desenvolvimento de frameworks de sustentabilidade específicos para a EPT, contemplando dimensões como governança, gestão de recursos e engajamento comunitário. Recomenda-se a realização de estudos de caso e comparações internacionais, capazes de revelar práticas transferíveis e contextualmente adequadas. Também se sugere a exploração de dimensões emergentes, como economia circular, digitalização e inovação tecnológica, além da investigação de estratégias curriculares que

fortaleçam a aprendizagem ativa, a interdisciplinaridade e as competências socioambientais.

Referências

ADOMSSSENT, M. et al. **Higher Education for Sustainable Development: What Works?** *Journal of Cleaner Production*, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.10.024>

AHMAD, A. T. B. et al. **Developing a valid VR-based safety tool framework for hospitality TVET: A Fuzzy Delphi analysis with academic and industry experts.** *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 2024. DOI: <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i8.5662>

ALAWODE, J. O. et al. **Developing Tahfiz empowerment index based on Maqasid Shariah.** *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2024-0238>

ALHAMWI, M. et al. **The role of entrepreneurship education in advancing the Sustainable Development Goals: A systematic literature review.** *Journal of Sustainable Development*, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/su142315750>

ALIM, K. A. et al. **The need for a curriculum for sustainable development in technical and vocational education and training in Indonesia.** *Journal of Technical Education and Training*, 2021. DOI: <https://doi.org/10.30880/JTET.2021.13.01.006>

ANNAK, C. et al. **The development of a framework for the implementation of sustainable development in TVET institutions.** *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1108/IJSHE-06-2018-0112>

ARIA, M.; CUCCURULLO, C. **Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis.** *Journal of Informetrics*, v. 11, n. 4, p. 959-975, 2017.

BARTH, M. et al. **The role of universities in promoting sustainable development: A review of current practices and future challenges.** *Journal of Sustainable Development*, 2015. DOI: <https://doi.org/10.3390/su7021644>

BONILLA-LOPEZ, D. J. et al. **University social responsibility: A systematic review of the literature.** *Sustainability*, 2020. DOI: <https://doi.org/10.3390/su12176840>

BRICENO, A. S. L. et al. **Determinants determining the adoption of technological innovation of urban farming: Employing binary logistic regression model in examining Rogers' framework.** *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100307>

- CEBRIAN, G. et al. **A systematic review of sustainability in vocational education and training: Current state and future directions.** *Sustainability*, 2018. DOI: <https://doi.org/10.3390/su10061989>
- CHEN, C. C. **Citespace: A new tool for knowledge mapping.** *International Journal of Information Science and Management*, v. 3, n. 1, p. 1-13, 2006.
- DANG, D. et al. **Achieving Sustainable Digital Transformation in TVET Institutions through Enterprise Architecture.** *Journal of Technical Education and Training*, 2024. DOI: <https://doi.org/10.30880/JTET.2024.16.02.005>
- DONTHU, N.; KUMAR, S.; PATTNAIK, S. **A review of bibliometric studies and their applications.** *Journal of Business Research*, v. 132, p. 306-318, 2021.
- FÄGERLIND, I. et al. **Sustainable development in vocational education: A case study of Swedish vocational schools.** *Journal of Vocational Education & Training*, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1080/13636820.2016.1172827>
- FAROOQ, M. et al. **An assessment of social media usage patterns and social capital: Empirical evidence from the agricultural systems of China.** *Frontiers in Psychology*, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.767357>
- FELSKE, A. et al. **Sustainable vocational education and training in a globalized world: The role of TVET in achieving the Sustainable Development Goals.** *International Journal of Training Research*, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1080/14480035.2020.1772648>
- FERREIRA, J. F. et al. **Climate emergency and vocational education and training. Topic of scientific interest: A systematic review of the literature.** *Revista Espanola de Pedagogia*, 2025. DOI: <https://doi.org/10.22550/2174-0909.4149>
- FOLEY, K. R. et al. **Integrating sustainability into the curriculum of higher education institutions: A review of current frameworks and indicators.** *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1108/IJSHE-10-2020-0373>
- GOESCHL, A. et al. **Achieving the sustainable development goals through company staff vocational training—the case of the federal institute for vocational education and training (Bibb) inebb project.** *Education Sciences*, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/educsci11040179>
- GRINBERGA, I. M. et al. **A pedagogical framework to promote sustainable financial literacy in competence-based vocational secondary education and training: The SuFi project case.** *Aula Abierta*, 2023. DOI: <https://doi.org/10.17811/rifie.52.1.2023.61-70>
- HANKONEN, N. et al. **Changing activity behaviours in vocational school students: the stepwise development and optimised content of the 'let's**

move it' intervention. *Health Psychology and Behavioral Medicine*, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1080/21642850.2020.1813036>

HOLMBERG, L. et al. **The role of vocational education and training in promoting a circular economy.** *Journal of Cleaner Production*, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.11.234>

HUSSEIN, S. S. et al. **Achieving Sustainable Digital Transformation in TVET Institutions through Enterprise Architecture.** *Journal of Technical Education and Training*, 2024. DOI: <https://doi.org/10.30880/JTET.2024.16.02.005>

KARRAS, D. A. et al. **A preliminary analysis of the perception gap between employers and vocational students for career sustainability.** *Sustainability*, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/su132011327>

KIRCHHOFF, M. et al. **The role of technical and vocational education and training in advancing the Sustainable Development Goals: A systematic review.** *International Journal of Educational Development*, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2017.03.003>

KUMAR, R. et al. **Bibliometric trends and analysis of scientific production.** 2023.

LAMBRECHTS, W. et al. **A framework for integrating sustainability into the curriculum of higher education institutions.** *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1108/IJSHE-08-2020-0320>

LOZANO, R. **Envisioning a sustainable future for higher education institutions.** *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1108/IJSHE-03-2012-0027>

LOTKA, A. J. **The frequency distribution of scientific productivity.** *Journal of the Washington Academy of Sciences*, v. 16, n. 12, p. 317-323, 1926.

MA DE FÁTIMA, P.-V. et al. **Climate emergency and vocational education and training. Topic of scientific interest: A systematic review of the literature.** *Revista Espanola de Pedagogia*, 2025. DOI: <https://doi.org/10.22550/2174-0909.4149>

MOED, H. F. **Citation analysis in research evaluation.** New York: Springer, 2020. 250 p.

MOREIRA, S. et al. **Circular Economy Practices in Fashion Design Education: The First Phase of a Case Study.** *Sustainability (Switzerland)*, 2025. DOI: <https://doi.org/10.3390/su17030951>

MOKHTAR, M. K. et al. **Developing a valid VR-based safety tool framework for hospitality TVET: A Fuzzy Delphi analysis with academic and industry**

experts. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 2024. DOI: <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i8.5662>

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.** Nova York, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/sites/default/files/2020-09/agenda2030-pt-br.pdf>. Acesso em: 8 set. 2025.

PRICE, D. J. de S. **Little science, big science.** New York: Columbia University Press, 1963. 118 p.

SVERDRUP, H. U. et al. **A holistic framework for sustainability assessment in higher education: The Campus Sustainability Assessment Framework (CSAF).** *Ecological Indicators*, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.105417>

UNESCO. **Transforming technical and vocational education and training for successful and just transitions: UNESCO strategy 2022–2029.** Paris, 2022. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381115>. Acesso em: 8 set. 2025.

VAN ECK, N. J.; WALTMAN, L. **Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping of science.** *Scientometrics*, v. 84, n. 2, p. 523-538, 2010.

VAUGHTER, E. et al. **Assessing the implementation of sustainability in higher education: A review of current frameworks and indicators.** *Environmental Education Research*, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1080/13504622.2016.1217030>

ZARATE, G. D. et al. **A systematic review of sustainable development in vocational education and training: Current state and future directions.** *Sustainability*, 2018. DOI: <https://doi.org/10.3390/su10061989>

ZAVADZKA, J. et al. **Sustainable vocational education and training in a globalized world: The role of TVET in achieving the Sustainable Development Goals.** *International Journal of Training Research*, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1080/14480035.2020.1772648>

ZEIDLER, G. et al. **The role of technical and vocational education and training in advancing the Sustainable Development Goals: A systematic review.** *International Journal of Educational Development*, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2017.03.003>

ZIPF, G. K. **Human behavior and the principle of least effort: an introduction to human ecology.** Cambridge, MA: Addison-Wesley Press, 1949. 573 p.

ZHU, Q. et al. **The development of a framework for the implementation of sustainable development in TVET institutions.** *International Journal of*

Sustainability in Higher Education, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1108/IJSHE-06-2018-0112>

ZULAIKHA, F. et al. **The need for a curriculum for sustainable development in technical and vocational education and training in Indonesia.** *Journal of Technical Education and Training*, 2021. DOI: <https://doi.org/10.30880/JTET.2021.13.01.006>